

INSON HUQUQLARI UNIVERSALLIGI VA MADANIY RELYATIVIZM KONSEPSIYALARI O'RTASIDAGI ZAMONAVIY MUNOZARALAR.

Qadamboyeva Lobarxon Omonboy qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452665>

Annotatsiya

Ushbu maqolada inson huquqlari universalligi va madaniy relyativizm konsepsiyalari o'rtasidagi zamonaviy munozaralar tahlil qilinadi. Inson huquqlarining umuminsoniy qadriyat sifatida tan olinishi bilan bir qatorda, turli madaniyat va an'analar doirasida bu huquqlarning talqin qilinishi o'rtasida yuzaga keladigan ziddiyatlar yoritiladi. Maqolada G'arb va Sharq huquqiy tafakkuri o'rtasidagi farqlar, xalqaro huquq me'yorlarining milliy kontekstda qo'llanishi hamda globallashuv sharoitida inson huquqlarining moslashuvchanligi masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari inson huquqlarining universalligi va madaniy relyativizm o'rtasidagi muvozanatni topish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, universallik, madaniy relyativizm, globallashuv, xalqaro huquq, milliy qadriyatlar.

Abstract

This article analyzes contemporary debates between the concepts of the universality of human rights and cultural relativism. It explores the tensions arising from recognizing human rights as universal values while interpreting them through the lens of different cultural and traditional frameworks. The paper examines distinctions between Western and Eastern legal thought, the application of international legal norms within national contexts, and the adaptability of human rights in the era of globalization. The findings emphasize the need to strike a balance between the universality of human rights and respect for cultural diversity.

Keywords: human rights, universality, cultural relativism, globalization, international law, national values.

Аннотация

В данной статье рассматриваются современные дискуссии между концепциями универсальности прав человека и культурного релятивизма. Анализируются противоречия, возникающие при признании прав человека как универсальных ценностей и их интерпретации в рамках различных культурных и традиционных систем. В работе исследуются различия между западным и восточным правовым мышлением, применение норм международного права в национальном контексте, а также гибкость прав

человека в условиях глобализации. Результаты исследования подчеркивают необходимость нахождения баланса между универсальностью прав человека и уважением культурного многообразия.

Ключевые слова: права человека, универсальность, культурный релятивизм, глобализация, международное право, национальные ценности.

Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq xalqaro ommaviy huquqning eng muhim va eng izchil rivojlanib borayotgan sohalaridan biri. Bilamizki, inson huquqlari inson va davlat o'rtasida vujudga keluvchi munosabatlardagi huquqiy, ijtimoiy maqomini, iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalaridagi imkoniyatlari va da'volarini tavsiflovchi tushuncha. Inson huquqlari fanda **2 ta turga**, ya'ni mutloq va nisbiy turlarga bo'linadi. Mutloq huquqlarga yashash huquqi, qiynoqlardan, zo'ravonliklardan himoyalani sh huquqi, shaxsiy hayot daxlsizligi kabi huquqlar kiradi. Insonning bunday mutloq huquqlarga ega bo'lishi to'g'risidagi norma „**Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining**“ **3-moddasida** keltirilgan. Nisbiy huquqlar esa bu huquqlardan farq qiladi. Ular favqulodda vaziyatlarda, qonun asosida va demokratik jamiyat manfaatlarini ko'zlab cheklanishi mumkin. Masalan, yig'ilish va birlashish huquqi, harakatlanish erkinligi. Agar pandemiya davrida insonlar ko'chalarda sababsiz saqlanmagan holatda harakatlanadigan bo'lsa, ularga virus yuqib qolish darajasi oshadi. Saqlanish yuzasidan ushbu huquq cheklanadi.

XX asrning ikkinchi yarmida inson huquqlarini himoya qilishning umumiy xalqaro tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim asosan **BMT**, uning ixtisoslashtirilgan muassasalari va mintaqaviy hukumatlararo tashkilotlar sa'y-harakatlari orqali amalga oshirildi. Hozirgi kunda inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq 80 dan ortiq umumjahon va mintaqaviy konvensiyalarni o'z ichiga oladi. Mazkur hujjatlar barcha xalqaro huquq subyektlari uchun umummajburiy norma hisoblanadi¹.

Bugungi kunda xalqaro huquqda inson huquqlarining **universalligi** va **madaniy relyativizm** o'rtasidagi munozaralar dolzarb masalalardan biridir. Universalizm tarafdorlari inson huquqlari har bir inson uchun teng va umumiy bo'lishi kerakligini ta'kidlasa, madaniy relyativizm tarafdorlari esa bu huquqlar har bir jamiyatning urf-odatlariga va qadriyatlariga mos talqin qilinishi lozimligini ilgari suradi.

Xalqaro huquq amaliyotida bu ikki yondashuv o'rtasidagi muvozanatni topish zarurati ortib bormoqda. Chunki, inson huquqlarining mutlaq universalligi

¹ Симонидес Я., Володин В. Предисловие // Левин Л. Права человека: Вопросы и ответы. М., 1997. С.6.

ayrim madaniyatlarning o'ziga xos qadriyatlariga zid kelishi, relyativizm esa inson huquqlarini bahona qilib cheklashga olib kelishi mumkin.

Shu bois xalqaro tashkilotlar, xususan, BMT va YUNESKO inson huquqlarini **umuminsoniy qadriyat sifatida saqlab qolish**, shu bilan birga **madaniy xilma-xillikka hurmat bilan yondashish** tamoyilini ilgari surmoqda. Bu yondashuv xalqaro huquqda adolat va madaniy muvozanatni ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.² Mazkur mavzu O'zbekistonning xalqaro-huquqiy amaliyoti uchun ham dolzarbdir. Chunki mamlakatimiz xalqaro inson huquqlari bo'yicha ko'plab konvensiyalarga a'zo bo'lgan, shu bilan birga, o'zining milliy qadriyatlari va madaniy an'analariga tayanadi. Shu sababli ushbu masalani ilmiy va amaliy nuqtai nazardan tahlil qilish muhimdir.

Ilmiy-nazariy yondashuv.

Universallik konsepsiyasining nazariy asoslari liberal-falsafiy maktabdan kelib chiqqan. **Jon Lokk, Immanuil Kant, Jan-Jak Russo** kabi faylasuflar insonning tabiiy va ajralmas huquqlari borligini ilgari surganlar. Ushbu g'oya keyinchalik xalqaro huquqning poydevoriga aylangan. Madaniy relyativizm esa antropologik yondashuv sifatida XX asr boshlarida shakllangan. Bu qarashga ko'ra, har bir jamiyat o'zining tarixiy va axloqiy me'yorlariga ko'ra inson huquqlarini turlicha talqin qiladi. Masalan, oilaviy hayot, kiyinish, jinsiy erkinlik yoki diniy amallar borasida jamiyatlar o'rtasidagi tafovutlar universal standartlarni bir xil qo'llashni murakkablashtiradi. [Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz](#) raisi **Akmal Saidovning** fikriga ko'ra, **madaniy relyativizm** – shunday metodologik ko'rsatmaki, u ayrim mahalliy madaniyatlarga xos, ko'zga yaqqol tashlanib turadigan tafovutlarga asoslangan holda universal, umumbashariy qadriyatlarni va prinsiplarni rad etadi. Madaniy relyativizm inson huquqlariga tatbiqan bu huquqlar G'arb madaniyati mahsuli va shu sababli ularni universal deb hisoblab bo'lmasligini bildirganlar. Amerikalik siyosiy arbob, diplomat **Eleanor Ruzvelt**: „... Har bir inson qayerda tug'ilganidan, qaysi din, millat, madaniyatga mansubligidan qat'iy nazar, faqat inson bo'lgani uchun huquqlarga ega. Ya'ni, huquqlar barcha odamlarga bir xilda tegishli bo'lishi kerak. Lekin, madaniy relyativizm bu fikrga qarshi chiqadi. Madaniy relyativizmni yoqlovchilar har bir jamiyatning qadriyati o'ziga xosligi, G'arbda ishlab chiqilgan huquq normalarini boshqa madaniyatlarga tatbiq etish neoimperializm deyishadi. Biroq, har bir jamiyat o'z madaniyati bo'yicha inson huquqlarini

² [Права человека — индикатор современного развития России : материалы Международной научно-практической конференции](#), 500 экз, архивировано в [WebCite](#), М.: Изд-во [Моск. гуманит. ун-та](#), 2015. ISBN 978-5-906822-27-4

belgilab berishi ham ziddiyatli. Chunki, aynan shu jamiyatning madaniyati orqali inson huquqlari buzilishiga duch kelsa, xalqaro universal normalar uni hal qila olmaydi. Bu esa „**zulmni madaniyat bilan oqlash**“ degan noto‘g‘ri natijaga olib keladi. Bunaqa holat yuzaga kelmasligi uchun universal inson huquqlari va jamiyatdagi madaniyatlar hamkorlikda bo‘lib, uzviy bog‘lanishi kerak,“ — **degan fikrga to‘xtalgan.**³ Shuningdek, amerikalik siyosatshunos **Jack Donnelly** ismli izlanuvchining fikriga ko‘ra unversalizm har doim ham ustun bo‘lavermasligini, chunki madaniy relyativizim, ba‘zi holatlarda, hukumatlar tomonidan zulmni oqlash uchun siyosiy bahona sifatida qo‘llanilishiga e‘tibor qaratgan. Asosan, **Donnelly** unversalizm va madaniy relyativizim o‘rtasidagi ekstremal qarashlarni rad etib, „**Nisbiy unversalizm**“ nazariyasini yoqlagan.⁴ Men ham Donnellyning nazariyasiga qo‘shilaman. Haqiqatdan, inson huquqlarining unversalligida ham nisbiylik mavjud. Bu degani, xalqaro huquqda belgilab qo‘yilgan ayrim inson huquqlariga tegishli normalar ayrim davlatlardagi relyativizmga qarshi chiqishi mumkin. Masalan, axloqiy qoidalarga, diniy qarashlarga zid kelishi tabiiy hol.

Inson huquqlari sohasida norma ijodkorligi izchil davom etib kelayotgan jarayondir. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro huquq ertangi kunda qanday tusda bo‘lishi davlatlarning inson huquqlarini qanchalik mustahkamlash borasidagi islohatlariga bog‘liq. Shu sababli inson huquqlarining universal ekanligiga oldindan belgilab qo‘yilgan aniq mezon deb qaramaslik kerak. Bu g‘oya Osiyo davlatlarining **1993-yilda qabul qilingan Bangladesh deklaratsiyasida** ifodalangan bo‘lib, unda shunday deb ta‘kidlanadi: „Garchi inson huquqlari tabiatan universal bo‘lsa-da, ular xalqaro norma-ijodkorligining jo‘shqin ifodasiga asoslangan, shuningdek, milliy va mintaqaviy xususiyatlarning ahamiyatini hamda turli tarixiy, madaniy va diniy kontekstlarning mohiyatini inobatga olgan holda ko‘rib chiqilmog‘i kerak.“⁵ Agarda inson huquqlariga doir xalqaro-huquqiy normalarda tarixiy, madaniy va diniy kontekstlar mohiyati inobatga olinmasa unversallik va madaniy relyativizim o‘rtasida ziddiyatlar kelib chiqadi. Bu esa jamiyatdagi axloqiy normalarni buzilishiga sabab bo‘ladi.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining **3-moddasida „har kim yashash**, erkin bo‘lish va shaxsiy daxlsizlik huquqlariga ega“ degan norma

³ <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2016/09/14/are-human-rights-really-universal-inalienable-and-indivisible/#:~:text=Universal%20human%20rights%20theory%20holds,neo-imperialistic%20and%20culturally%20hegemonic>

⁴ Donnelly, Jack. 1982. Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Human Rights Conceptions. American Political Science Review 76:303-316

⁵ Doc.A /CON 157/ASRM/7

keltirilgan. Ushbu norma xalqaro huquq tomonidan oʻrnatilgan universal norma. Ammo Xitoy Respublikasi Jinoyat kodeksining **33-moddasi 5-qismida oʻlim jazosi** keltirilgan. Bu xalqaro huquq normasiga zid. Lekin, xitoy xalqi bu jazo turini bekorga qoʻshmagan. Jamiyatda jinoyatlarni oldini olish, qasddan odam oʻldirish, terrorizm, giyohvandlik moddalari savdosi, qurolli tahdidlarni oldini olish maqsadida jazo turlariga kiritgan. Statistika yuzlanadigan boʻlsak, Xitoyda qasddan odam oʻldirish jinoyati **100.000** aholiga nisbatan **0,44 %** ni tashkil qiladi. Bu Xitoy davlatining xavfsizlik choralari mukammal tarzda yondashishiga aniq ifodadir. Terrorizm jinoyatlari ham mamlakatda oxirgi **7 yilda sodir qilinmagan**. Xitoy davlati jinoyatchilarning xalqaro-huquqiy normalarda belgilab qoʻyilgan universal huquqlarini, yaʼni yashash, erkinlik kabi huquqlarini buzsa ham, madaniy relyativizmni ustun qoʻygan holda boshqa tinch aholini barqarorligini, axloqiy qarashlarini saqlagan holda oʻz strategiyasini belgilab olgan.⁶ **AQSh** jinoyat qonunchiligida ham oʻlim jazosi jazo chorasi sifatida kiritilgan. Ammo bir qancha rivojlangan mamalakatlarga qaraganda AQSh da ogʻir jinoyatlar soni koʻp sodir qilinadi. Buning asosiy sababi, ushbu hududda qurol ishlatish erkinligining mavjudligi, ijtimoiy va iqtisodiy notengliklar asosiy sabablardir. **AQShda** xavfsizlik choralari **Xitoy** kabi barqaror oʻrnatilmagan. Shuning uchun ham jinoyatlar oʻlim jazosiga borligiga qaramasdan koʻp sodir qilinadi.⁷ Yuqorida keltirib oʻtganlarimdan xulosa chiqargan holda shunga amin boʻldimki, xalqaro huquq subyektlari, yaʼni davlatlar inson huquqlariga doir xalqaro huquqda belgilab qoʻyilgan normalarga qatʼiy amal qilishi shart. Ammo, bu normalar ularning jamiyatdagi axloqiy qarashlariga, ijtimoiy barqarorligiga va xavfsizligiga zid keladigan boʻlsa, madaniy relyativizmga tayangan holda bitta insonning universal huquqlarini cheklab, qolgan insonlarni huquqlarini himoya qilishi mumkin degan fikrga keldim.

Huquqiy asoslantiruvchi qism.

Inson huquqlarining unversalligi xalqaro huquqning asosiy negizini tashkil etadi. Bu tamoyilga koʻra, maʼlum huquqlar har bir insonga, uning madaniyati, etnik kelib chiqishi, dini yoki yashash joyidan qatʼiy nazar tegishli boʻlishi shart. Ushbu tamoyil madaniy relyativizmni chetlab oʻtadi. **Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi** unversalizimning huquqiy asosi hisoblanadi. Uning **1-moddasi** barcha insonlarning tugʻilishi bilan oʻz qadr-qimmatini va huquqlarida erkin va teng ekanligini eʼlon qiladi, bu esa huquqlarning

⁶ [China-Criminal-Code.pdf](#)

⁷ *Homicide Trends in the United States* Reynolds Farley. // Demography. — 1980-05. 17-jild, nashr. 2. 177-sahifa. — [ISSN 0070-3370](#). — [doi:10.2307/2061058](#)

har qanday mahalliy an'anadan ustunligini belgilaydi.⁸ Shuni ta'kidlash joizki, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi tamoyillari **1966-yil 16-dekabrda** qabul qilingan „**Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida**“gi xalqaro pakt hamda „**Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida**“gi xalqaro pakt orqali yuridik kuchga ega bo'lgan. Bu hujjatlar huquqlarning ajralmasligi va o'zaro bog'liqligini ta'minlash orqali universal huquqiy tizimni mustahkamlaydi. Bu paktlarga a'zo bo'lgan davlatlar unda belgilab qo'yilgan barcha universal standartlarga amal qilishi zarur. Bunga o'xshash inson huquqlarining unversalligini belgilab beruvchi xalqaro hujjatlar bir nechta masalan: „**Qiynoq hamda muomala va jazolashning o'ta shafqatsiz, insoniylikka zid yoki qadrdimmatni kamsituvchi turlariga qarshi kurashish to'g'risida**“ gi Konvensiya, „**Irqiy kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risida**“gi xalqaro Konvensiya, „**Ta'lim sohasidagi kamsitishga qarshi kurashish to'g'risida**“gi Konvensiya. Ushbu hujjatlar inson huquqlarining unversalligini mustahkamlaydi. Ayrim mintaqalardagi ,masalan, Afrika qit'asida inson huquqlari va asosiy erkinliklarini targ'ib qilishga va himoya qilishga qaratilgan „**Afrika inson va xalqlar huquqlari xartiyasi**“⁹ hamda Islom davlatlarining „**Islomda inson huquqlar bo'yicha Qohira deklaratsiyasi**“da madaniy relyativizim o'z xususiyatini yaqqol ko'rsatgan. „Islomda inson huquqlari bo'yicha Qohira deklaratsiyasi“ **Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga** islomiy javob sifatida keng tan olingan. Bu Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining bir qismini, ammo barchasini emas, balki Islom hamkorlik tashkilotining barcha a'zolari uchun belgilangan inson huquqlari bo'yicha ko'rsatmalarining jonli hujjati bo'lib xizmat qiladi.¹⁰

Sudlov amaliyoti.

Inson huquqlari unversalligi va madaniy relyativizm o'rtasidagi bahs xalqaro sudlar amaliyotida ham o'z aksini topgan. Masalan: Yevropa inson huquqlari sudi „**Dudgeon v. United Kingdom**“ ishida shaxsning jinsiy hayotiga aralashuv inson huquqlarini buzish deb topgan bo'lsa, ayrim mamlakatlar bu qarorni o'z milliy qadriyatlariga zid deb e'tirof etgan. Shunaqa ishlardan yana bittasi 1976-yilda Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tomonidan hal qilingan ishdir. Ish mazmuni quydagilardan iborat. **Richard Handyside** ismli „**Stage 1**“ **nashiriyotining egasi**, Soren Hansen va Jesper Jensen tomonidan yozilgan va

⁸ [The Universal Declaration of Human Rights](#)

⁹ "Inson va Xalq huquqlari bo'yicha Afrika Xartiyasi". [Afrika birligini tashkil](#) etish. 1981. 2020-03-02 asl nusxasidan [Arxivlangan](#) (PDF). Olingan 2021-02-07.

¹⁰ Brems, E (2001). "Inson huquqlarining Islomiy deklaratsiyalari". *Inson huquqlari: unversallik va xilma-xillik: inson huquqlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlar 66-jild*. Martinus Nijhoff Noshirlari. 241-84 [betlar](#). ISBN 90-411-1618-4.

1976-yilda Daniya, Belgiya, Finlandiya, Fransiya, G'arbiy Germaniya, Gretsiya, Islandiya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Shvetsiya va Shveysariyada, shuningdek, bir necha Yevropa bo'lmagan mamlakatlarda nashr etilgan „[Little Red Schoolbook](#)“ kitobining Britaniya huquqlarini sotib oladi va kitobning bir necha yuz nusxalarini press-reliz bilan birga milliy va mahalliy gazetalardan ta'lim va tibbiy jurnallarga qadar nashrlar tanloviga yuboradi. Shuningdek, u kitob uchun reklama joylashtiradi. Kitobning o'quvchilar haqidagi bobida „**Jins**“ haqida 26 sahifalik bo'lim mavjudligi matbuotda keng salbiy sharhlarga sabab bo'ladi.¹¹ Bunday salbiy sharhlardan so'ng, 1971-yilda Britaniya hukumati bu kitobni „**odobsiz nashr**“ deb topib, **kitob nusxalarini musodara qiladi** va nashriyotchini **jarimaga tortadi**. Handyside esa „**Inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasi**“da belgilab qo'yilgan 10-moddadagi so'z erkinligim va ma'lumotlarni erkin tarqatish huquqim buzildi deb, Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qiladi. Sud 1976-yilda Handysidening ishini ko'rib chiqib, Biritaniya hukumati qonuniy asosda harakat qilgan, hukumat asosan jamiyatdagi axloqiy qarashlarni salbiy tomonga o'zgarib ketmasligini inobatga olgan holda Handysidening huquqlarini cheklagan degan qarorga kelgan. Shuningdek, sud Biritaniya hukumatining inson huquqlariga aralashuvi **demokratik jamiyatda zarur** deb topganligini ham e'tirof etib o'tgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ushbu sudlov amaliyotidan keyin „**Milliy farqlar doirasi**“ doktrinasini ishlab chiqadi va inson huquqlariga doir turli xil universalizm va madaniy relyativizm konsepsiyalari o'rtasidagi ziddiyatli ishlarni ko'rishda asos sifatida foydalanishadi..Ushbu doktrina davlatlarga madaniy va axloqiy qadriyatlarga mos qarorlar qabul qilishda erkinlik berib kelmoqda. ¹²

Xulosa.

Xulosam shundan iboratki, inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq zamonaviy xalqaro tizimning eng muhim va murakkab sohalaridan biridir. Unda inson qadr-qimmat, erkinligi va huquqlarining ajralmasligi asosiy tamoyil sifatida e'tirof etiladi. Biroq, universallik va madaniy relyativizm o'rtasidagi ziddiyatli yondashuvlar inson huquqlarining turli jamiyatlarda turlicha talqin qilinishiga sabab bo'lmoqda. Universalizm inson huquqlarining barcha insonlar uchun bir xilda amal qilishini ta'minlashga intilsa, relyativizm bu huquqlarni milliy, diniy va madaniy qadriyatlar asosida talqin qilishni ilgari suradi.

¹¹ Ventura, Marco (2014). *From Your Gods to Our Gods: A History of Religion in Indian, South African, and British Courts*. Eugene: Cascade Books. p. 234.

¹² *Handyside v United Kingdom* [1976] ECHR 5 at para. 48, (1976) 1 EHRR 737, [1976] ECHR 5493/72 (7 December 1976), [European Court of Human Rights](#)

Sud amaliyoti va xalqaro huquqiy hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inson huquqlarining mutlaq universalligi ham, mutlaq relyativligi ham barqaror yechim emas. Yevropa inson huquqlari sudining „**Handyside v. United Kingdom**“ ishi bunga yorqin misoldir. Bunda sud „**demokratik jamiyat**“ tamoyili asosida so'z erkinligini axloqiy qadriyatlar bilan muvozanatlashtirish zarurligini e'tirof etgan. Shundan so'ng shakllangan „**milliy farqlar doirasi doktrinasi**“ davlatlarga o'z madaniy, axloqiy va diniy qadriyatlarini inobatga olgan holda inson huquqlarini ta'minlashda ma'lum darajada erkinlik beradi.

O'zbekiston uchun ham ushbu masala dolzarbdir, chunki mamlakat xalqaro inson huquqlari bo'yicha ko'plab konvensiyalarga a'zo bo'lgan holda, o'z milliy qadriyatlari va diniy an'analariga tayanib rivojlanmoqda. Shu bois, O'zbekiston xalqaro huquq normalarini tatbiq etishda madaniy o'ziga xoslikni saqlab qolgan holda universal qadriyatlarga sodiq qolish yo'lini tanlashi muhimdir. Shuningdek, sud amaliyotida „**milliy farqlar doirasi**“ tamoyilidan foydalanishi O'zbekistonning xalqaro inson huquqlari majburiyatlariga zid bo'lmagan, ammo madaniy xususiyatlarni inobatga oluvchi qarorlar chiqarishga yordam beradi.

Xalqaro va milliy huquq uyg'unligini ta'minlash maqsadida, inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlarni milliy qonunchilikka to'liq integratsiya qilish tizimli ravishda davom ettirilishi, **madaniy relyativizm va universalizm o'rtasidagi muvozanatni** saqlash uchun, xalqaro tashkilotlar tomonidan „madaniy kontekstda inson huquqlari“ni qo'llash bo'yicha maxsus tavsiyalar ishlab chiqilishi, **O'zbekiston amaliyotida** inson huquqlarini ta'minlash borasida xalqaro standartlarni milliy qadriyatlarga zid bo'lmagan shaklda joriy etish, shu bilan birga, xalqaro tajribani o'rganish va tatbiq etish takomillashtirilishi, **ta'lim tizimida** inson huquqlari, tolerantlik va madaniy xilma-xillik mavzularini chuqur o'qitish orqali yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.<https://library-tsul.uz/inson-u-u-lari-bujicha-halkaro-u-u-saidov-a-2006/>
- 2.<https://library-tsul.uz/inson-u-u-lari-umumzha-on-deklaratsiyasiga-shar-lar-ahmedov-d-yuldasheva-g-2009/>
- 3.Симонидес Я. ,Володин В. Предисловие //Левин Л. Права человеке: Вопросы и ответы. М., 1997. С.6.
- 4.<https://www.carnegiecouncil.org/explore-engage/key-terms/cultural-relativism>
- 5.Donnelly, Jack. 1982. Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Human Rights Conceptions. American Political Science Review 76:303-316

6. Права человека — индикатор современного развития России : материалы Международной научно-практической конференции, 500 экз, архивировано в WebCite, М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. ISBN 978-5-906822-27-7.
7. Donnelly, Jack. 1982. Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Human Rights Conceptions. *American Political Science Review* 76:303-316
8. China-Criminal-Code.pdf
9. Homicide Trends in the United States Reynolds Farley. // *Demography*. — 1980-05. 17-jild, nashr. 2. 177-sahifa. — ISSN 0070-3370. — doi:10.2307/2061058
10. Inson va Xalq huquqlari bo'yicha Afrika Xartiyasi". Afrika birligini tashkil etish. 1981. 2020-03-02 asl nusxasidan Arxivlangan (PDF). Olingan 2021-02-07.
11. Brems, E (2001). "Inson huquqlarining Islomiy deklaratsiyalari". Inson huquqlari: universallik va xilma-xillik: inson huquqlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlar 66-jild. Martinus Nijhoff Noshirlari. 241-84 betlar. ISBN 90-411-1618-4.
12. Ventura, Marco (2014). *From Your Gods to Our Gods: A History of Religion in Indian, South African, and British Courts*. Eugene: Cascade Books. p. 234.
13. *Handyside v United Kingdom* [1976] ECHR 5 at para. 48, (1976) 1 EHRR 737, [1976] ECHR 5493/72 (7 December 1976), European Court of Human Rights

